

ALISHER NAVOIY IJODIDA ODOB KONSEPSIYASI

Husnora Axadova, QarDU talabasi

Ilmiy rahbar: Odiljon Avaznazarov, PhD

Annotation

Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodidagi odob konsepsiyasining badiiy talqini tadqiq qilingan.

Key words: Alisher Navoiy, axloq, odob, poetika, sufizm.

Turk dunyosining buyuklaridan biri amir Alisher Navoiy jahon adabiyoti xazinasida o‘zining beqiyos she‘riyati, buyuk “Xamsa”si hamda turli fan sohalariga bag‘ishlangan boy ilmiy merosi bilan ajralib turgan so‘z san‘atkoridir. Oradan necha asrlar o‘tsa-da, asarlaridagi teran, chuqur ma‘no bashariyatga beminnat xizmat qilib kelmoqda. G‘azallaridagi ma‘no tovlanishlar go‘yo mavjlanib oqayotgan dengiz, har bir so‘zi misoli ipga tizilgan dur. Bu dengiz shu qadar bepoyon va muhtashamki, inson kemaga o‘tirib unda uzoq vaqt suzishni tamanno qiladi. Dengiz tubidagi ne‘matlardan baliqlar bahramand bo‘lgani kabi uning so‘zlaridan shu kungacha qanchadan-qancha millat va elatlar ma‘naviy oziqlanib kelmoqdalar. Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning daholigi faqatgina yigirma olti mingdan ortiq so‘zni zargarona qo‘llay olganida emas, balki ularning ma‘no-mohiyatiga ham sayqal bera olganidadir. Shu sababli ham shoirning sharq-u g‘arb xalqlari uchun birdek qiziqish uyg‘otgan asarlari sevib o‘qiladi. O‘zbek xalqi uchun yana bir muhim jihati shundaki, “Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyondasi, millatimizning g‘ururi, shan-u sharafini dunyoga tarannum qilgan o‘lmas so‘z san‘atkoridir. Ta‘bir joiz bo‘lsa, olamda turkiy va forsiy tilda so‘zlovchi biron bir inson yo‘qki, u Navoiyni bilmasa, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e‘tiqod bilan qaramasa”.

Shoirning mana bu misralari yuqoridagi fikrlarning isbotidir:

Olibmen tahti farmonimga oson,

Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.

Xuroson demakim, Sherozu Tabrez

Ki, qilmishdur nayi kilkim shakarrez. [Navoiy, “Farhod va Shirin”]

Alloma ijodidagi yetakchi mavzulardan biri — odobdir. Odobning lug‘aviy ma’nosi arabcha “adab” so‘ziga bog‘lanib, inson hayotida e’tirof etilgan xulq jamlanmasi hisoblanadi. Navoiy ijodida odob asosan ikki yo‘sinda talqin qilinadi:

1. Odatdagi ijtimoiy turmush-tarzi bilan aloqador;
2. Tasavvufiy hayot tarziga, tasavvuf tushunchalariga dahldor.

Biz ushbu mojaz tadqiqotimizda odob masalasiga yuqoridagi dastlabki yo‘nalish nuqtayi nazaridan yondashamiz. Navoiy ijodida odobga aloqador ota-onaga hurmat, yaxshilik va yomonlik, to‘g‘ri yo‘ldan ozmaslik kabi qimmatli fikrlar yetakchilik qiladi. “Hayrat ul-abror”ning oltinchi maqolatida shoirning odob haqidagi qarashlari yaxlit umumlashma tarzida namoyon bo‘ladi. Unda “adab” va “tarki adab” tazod vositasida odob mohiyati ochib beriladi. Shoir odobsizlikning belgilaridan biri kulgu ekanini ta’kidlaydi:

Tarki adabdin biri kulgu durur,

Kulgu adab tarkiga belgu durur. [Navoiy, “Hayrat ul - abror”]

Odobsizlik ma’naviy fojea ekanini tamsil badiiy san’atidan mahorat bilan foydalangan holda o‘quvchiga uqtiradi, bir-biridan go‘zal misollar keltiradi:

Qahqahadin kabk navo kelturub,

Boshiga ul kulgu balo kelturub.

G‘uncha kulub boldi ochilmoq anga,

Yetti ochilmoqda sochilmoq anga.

Barqni kulgu yiqibon tog‘ aro

Balki qilib yer qoyi tuproq aro. [Navoiy, “Hayrat ul-abror”]

Odobning eng muhim shartlaridan yana biri ota-ona ehtiromini bajo qilmoqdir.

Bu masalada shoir shunday fikrda:

Boshni fido ayla, ato qoshig‘a,

Jismni qil sadqa ano boshig‘a.

Ikki jahoningga tilarsen fazo,

Hosil et ushbu ikkisidin rizo. [Navoiy, “Hayrat ul - abror”]

Navoiy fikricha, kishining barcha xizmatlari odob doirasida bo'lishi, qomati esa “adab” so‘zidagi “dol” harfi kabi tutilmog‘i lozim. Hamda inson silayi rahm — qarindoshlarga yaxshi munosabatda bo‘lishni farz deb bilishi kerak.

Bu ibratli so‘zlar odamlarni yana ham yaxshilik qilishga, odob doirasidan chetga chiqmaslikka xizmat qiladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Iymon” deb nomlangan kitoblarida odob masalasiga to‘xtalib, quyidagilarni bayon etadilar: “Bir kishi axloqsiz, yolg‘onchi, riyokor, hasadgo‘y, makkor bo‘lsa, shu sifatlarni o‘zi yashayotgan jamiyatga tarqatib, shu jamiyat a‘zolariga zarar yetkazadi. Qur‘oni Karimdagi axloq asoslari boshqa barcha din ta‘limotlaridan ustun turadi”. Dinning asosiy maqsadi ham insonga yomonlikning zararlarini bayon qilish hamda yomon yo‘lga kirganlarni to‘g‘ri yo‘lga chorlash. Dinimizda ham bu masala boshqalariga qaraganda yuqoriroq turadi.

Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida ham yetakchi mavzulardan biri odobdir. Asarning o‘n bobdan iborat ikkinchi qismida yaxshi va yomon xislatlar, tavoze’ va odob, sabr, qanoat yuzasida mulohazalar bilan boyitilgan. “Tavozu’li va odoblilarga ta‘zim va hurmat yetadi, u urug‘ini ekkan bu qimmatbaho hosilni toplab oladi. Xalq muomalasidan yaxshi axloqning boshlang‘ich shu xislatlar va bu xislatlar qattiq o‘rnashsa, muhabbatga xalal yetishi maholdir. Agar har ikki tomonda yaxshi xulq bo‘lsa, adabi va tavozu evaziga ta‘zim paydo bo‘ladi”. Yaxshi xulqning asosi bo‘lgan odob Navoiyning talqinida barcha insoniy fazilatlarining bosh bo‘lganini sifatida qaraladi. Odobli odam har qanday vaziyatda ham o‘zini yaxshi tuta olib, vaziyatdan osongina chiqib ketadi. U borgan davralarda, hurmat-ehtiram, izzat-ikrom kabi tushunchalar paydo bo'ladi. Odobsiz odam xuddi sahnada odamlarni kuldirish uchun harakat qilayotgan masxarabozdek. Komil insonni tarbiyalashda, albatta, odob masalasi juda muhim. Odob-axloq bor yerda hayo bor.

Odob shartlaridan yana biri hayodir. Hayo bor yerda doim yaxshilik va ezgulik hukm suradi. Insonni barcha yomon, chirkin illatlardan saqlab turadigan narsa ham bu — hayo. Hayosiz odamning hurmati sezilmaydi. Hayoli odam esa hayosi orqali juda

ko'p yutuqlarga, olqishlarga, e'tiborga va hurmatga ega bo'ladi. Bu muhtasham insonni hayoli ekanligini bir qarashdayoq yuz ko'zlaridan, so'zlaridan va kiygan kiyimlaridan ham bilsa bo'ladi. Shu o'rinda Imom Buxoriyning bir hadislarida hayo haqida gap ketadi: “Hayo yaxshiliksiz kelmagay ya'ni hayo bor yerda yaxshilik bor. Iymon qanchalik kuchli bo'lsa, hayo ham shunchalik kuchli bo'ladi”. Odam ilm olishdan to'xtasa, uning iymoni sustlasha boshlaydi. Iymoni sustlasha boshlagan odam esa hayosiz odamga aylanadi va undan har qancha yomon, chirkin illatlarni kutish mumkin. Oxir oqibat bu odamning tanasi yashayotgan bo'lsa ham o'zi bu dunyodan ko'z yumgan bo'ladi. Odamning hayotdagi o'rni va mavqei iymonida so'ng hayosida bilinadi. Haq rizoligiga, muhabbatiga va e'tiboriga sazovor bo'lmoqchi bo'lgan ma'naviyat yo'lchisi odob-axloqqa nihoyatda e'tibor qaratishi lozim. Muhammad Asad Jushon aytganidek: “Adabsiz kishi Parvardigorning lutfidan mahrum bo'ladi, dargohidan quviladi, asfalasofilinga tushadi”. Odob-axloq Alloh tomonidan ummatlariga buyurilgan va bajarilishi shart bo'lgan amallardan biri. Bu amallarni bajarish ummatlar uchun farz. Odobi chiroyli bo'lgan odamning hayoti rang-barang ruhi xotirjam va qalbi nurli bo'ladi. Hadislarda be'jizga “Axloqi zaifning iymoni zaif” deya uqtirilmaydi.

Navoiyning axloqiy-falsafiy xulosalari farzand tarbiyasi, xulq-atvori, uning kamolga yetishidagi eng ko'p zarur bo'ladigan pandnomalardan hisoblanadi va ma'naviy hayotimizni yuksaltirishda barcha davrlarda bemisli ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. I-X jildlar.- Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2011.
2. Avaznazarov O.P dostonlaridagi yo'l, yo'lovchi, safar va manzil talqinlarida badiiy tushlarning roli // Alisher Navoiy xalqaro jurnali. — Toshkent: 2022. J.2. 3-son. — B.44—57.
3. Avaznazarov O.R. The role of the image of Saki in the Navois literary and historical mission // International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 9 / Issue: 3 / — Macedonia, 2020. — P.10—17.